

CÁLCULO AUTOMÁTICO DAS ALTITUDES MÍNIMAS DE SEGURANÇA PARA VOOS MILITARES

CALCULATION OF THE MINIMUM SAFETY ALTITUDE FOR MILITARY FLIGHTS

1º Ten Av Jean Marcel **Knapp** dos Santos
Primeiro Esquadrão do Terceiro Grupo de Aviação (1º/3º GAv)

Concluiu o CFOAv em 2014. Atualmente é Oficial Adjunto à Seção de Gestão Organizacional da Ala 7.

Contato: knappjmks@fab.mil.br

RESUMO

Este artigo teve como objetivo desenvolver um método que dispensasse o piloto de calcular manualmente as altitudes mínimas de segurança no planejamento da navegação de um voo militar. Foi possível calcular a altitude mínima de segurança de cada trecho da rota de voo a partir de um mapa digital de elevação do planeta. O mapa foi carregado mediante a técnica de byte-swapping e armazenado na memória do computador. Em seguida, determinam-se áreas no terreno que englobassem determinada distância da rota de voo para buscas de pontos de elevação e, mediante equações utilizadas para determinar se um ponto encontra-se dentro de um triângulo, foi possível calcular a elevação mais alta nas redondezas de cada trecho da rota. Com a elevação encontrada, a critério dos Esquadrões Aéreos, foi acrescentado de 1000 a 2000ft de altitude ao valor encontrado, a fim de garantir a segurança efetiva dos voo quando não há contato visual com o terreno. Foi possível reduzir, para cada hora de voo, até 3 minutos o tempo necessário para o planejamento de uma missão aérea militar, além de eliminar os erros de cálculos.

Palavras-Chave: Altitude mínima de segurança. MAS. Automação. HGT. SRTM. Missão Aérea.

ABSTRACT

The objective of this article was to develop a method that frees the pilot from manually calculating the minimum safety altitudes of a military flight route. It was possible to calculate the minimum safety altitude in each route leg based on a digital elevation map of the planet. The map is loaded through the byte-swapping method and is stored in the computer memory. Afterwards, a search area for elevation points is settled, and, through triangulation equations, it was possible to calculate the highest elevation nearby each route leg. To the resulted elevation, in accordance with the Air Squadrons, it's added 1000 to 2000ft of altitude to insure the flight safety when there is no visual contact with the terrain. It was possible to decrease, for each flight hour, up to 4 minutes the required time to plan a military air mission, as well as to eliminate all calculation errors.

Keywords: Minimum safety altitude, MSA, Automation, HGT, STRM, Air Mission.

I - INTRODUÇÃO

A Doutrina Básica da Força Aérea Brasileira estabelece diversas Ações de Força Aérea, dentre elas Ações de Ataque, Apoio Aéreo Aproximado, Escolta e Supressão de Defesa Aérea Inimiga. Estas missões, ao serem designadas a um comandante de aeronave ou a um líder de formação, passam a ser denominadas Missões de Força Aérea. A partir de então, o comandante da aeronave ou o líder da formação tem como responsabilidade planejar e executar a missão. O intervalo de tempo desde a designação da Ação pode variar entre 4 a 24h, na maioria dos casos. A utilização adequada desse tempo, seja para realizar o planejamento, para preparar as tripulações, para estudar a missão, ou até mesmo para um descanso prévio destes, é essencial para o sucesso da missão.

Durante o planejamento, o piloto confecciona um mapa que contém a rota a ser voada pela esquadilha. Essa rota contém diversos pontos de controle que precisam ser sobrevoados e deve incluir também, para cada trecho entre os pontos de controle, qual a altitude mínima a ser voada, denominada Altitude Mínima de Segurança (do inglês, Minimum Safety Altitude - MSA), para que, caso o piloto não obtenha contato visual com o terreno, não colida com este. Essa altitude é calculada por meio da análise de cartas de navegação visual, procurando o ponto de elevação mais alto no trecho em um raio de 10NM para cada lado da rota planejada. À elevação mais alta encontrada são adicionados 1000ft para terrenos planos ou 2000ft para terrenos montanhosos, o que fornece uma margem de segurança às equipagens, como apresentado na Fig. 1 (setas amarelas).

Figura 1 - Exemplo de planejamento de Missão de Ataque. FONTE: PMA II (2019).

Assim, este artigo tem como objetivo desenvolver um método que permita o piloto calcular automaticamente as MSA da rota de voo. Para avaliar a eficiência e a eficácia do método, será programada a extração de cinco rotas de 01 hora de voo, com 6 trechos de 10 minutos de voo cada, voados a 210kt, planejadas no programa PMA II, da Força Aérea Brasileira, para que sejam calculadas automaticamente as MSA e estas sejam comparadas com o que os pilotos calcularam manualmente. Será avaliado também o tempo gasto para o cálculo automático e para o cálculo manual, bem como a precisão dos cálculos dos pilotos comparados com as informações extraídas automaticamente.

Outrossim, será avaliado se é possível reduzir a carga de trabalho no planejamento das missões ao retirar a etapa de cálculo das MSA para que estas sejam calculadas automaticamente por um computador.

II - CONCEITUAÇÕES

A. Altitude Mínima de Segurança

A Altitude Mínima de Segurança (AMS) é uma referência básica que fornece ao piloto a segurança de poder livrar todos os obstáculos da rota (III Força Aérea, 2013). O cálculo é efetuado através da verificação da maior elevação em um raio de 10NM da rota. Adiciona-se a essa elevação 1000ft, se o terreno for plano, ou 2000ft se o terreno for montanhoso (variação maior que 1000ft entre as elevações mais baixa e mais alta). Caso o valor não seja múltiplo de 100, arredonda-se para cima até tornar-se múltiplo.

B. Shuttle Radar Topography Mission

Em fevereiro de 2000, foi lançada ao espaço a Shuttle Radar Topography Mission (SRTM). O equipamento embarcado realizou uma varredura da maior parte das superfícies da Terra e adquiriu dados suficientes durante seus dez dias de operação para obter um banco de dados de alta resolução da topografia da Terra (NASA, 2016).

A SRTM, apresentada pela Fig. 2, refere-se a um projeto internacional comandado pelas organizações estado-unidenses National Geospatial Intelligence Agency e National Aeronautics and Space Administration.

Figura 2 - Mapa de cobertura dos modelos de elevação DEM3. FONTE: <http://www.viewfinderpanoramas.org> (2019).

III - DADOS DISPONÍVEIS

Um arquivo com a extensão HGT (abreviação de height) é um arquivo de dados da SRTM. Os arquivos HGT contêm modelos digitais de elevação, que representam imagens 3D de uma superfície, no caso, da Terra e são nomeados de acordo com os hemisférios e graus de latitude e longitude às quais pertencem, conforme Fig. 3. Por exemplo, o arquivo N33W177 compreende o modelo de elevação entre as latitudes 33N e 34N e entre as longitudes 177W e 188W (Fisher, 2018).

Figura 3 - Arquivo HGT colorizado.
FONTE: Global Mapper (2019).

O modelo de elevação SRTM3 contém 1201 linhas e 1201 colunas. Essa unidade a mais consiste das bordas do arquivo, que se sobrepõem com os arquivos adjacentes.

As informações são armazenadas nos arquivos HGT mediante dois signed integer bytes. Os bytes estão na ordem Motorola big-endian, o que significa que o byte mais importante vem na frente. Os computadores atuais usam o formato little-endian para leitura de bytes, onde o byte mais importante vai por último. Com isso, para efetuar a correta leitura dos arquivos, é necessário realizar uma operação de byte-swapping, que, ao converter o byte para integer, deve-se ler o par de bytes de trás para frente, conforme é apresentado na Fig. 4.

Figura 4 - Extrato do arquivo N00W056.hgt.
FONTE: Shuttle Radar Topography Mission (2019).

Com uma resolução de 1201, o arquivo HGT contém 1.442.401 informações de elevação. Como cada informação possui 2 bytes, cada arquivo contém 2.884.802 bytes ou cerca de 2.75MB. Considerando o mapeamento completo da terra, existem 64.800 arquivos HGT, o que totalizaria cerca de 174GB de informação carregada na memória. Todavia, o mapeamento foi realizado apenas nas superfícies de terra firme, portanto esse valor, apesar de não mensurável sem baixar o banco de dados completo, tem tamanho significativamente menor que o estipulado.

Para efetuar o processamento dos 64.800 arquivos é necessário um tempo de execução por arquivo de O (2.884.802). Se o armazenamento for realizado em um HD com velocidade de leitura de 150MB/s, levaria aproximadamente 20min para realizar o carregamento total das informações. Para a conversão dos bytes, por fim, com um processo de 2.9GHz, o tempo total de conversão seria de cerca de 64s. Porém, conforme observado anteriormente, esse tempo seria reduzido significativamente devido à quantidade expressiva de superfície aquática no planeta.

IV - CÁLCULO AUTOMÁTICO DA ALTURA MÍNIMA DE SEGURANÇA

A. Determinação da área de busca da elevação mais alta por trecho

Considerando um trecho de voo em linha reta, o segmento de reta de cada trecho é determinado por dois pontos: um ponto inicial (PI) e um ponto final (PF). Conforme o cálculo da MSA, precisamos determinar uma área que abranja todos os pontos a menos de 10NM da rota. De forma simplificada, pode-se determinar um quadrilátero com os vértices V1, V2, V3 e V4, de ângulos retos cujo lado menor meça 20NM e cujo lado maior meça o comprimento do trecho somando 20NM, sendo que este trecho deve estar centralizado no quadrilátero, conforme Fig. 5.

Figura 5 - Quadrilátero da área de busca da elevação mais alta por perna.
FONTE: O autor (2019).

Para determinar os vértices V1, V2, V3 e V4, considera-se ângulos de 45° em relação ao segmento de reta, com distâncias iguais a $20\sqrt{2}$ NM. Sendo θ o ângulo entre Pi e Pf, encontra-se os vértices V1, V2, V3 e V4 utilizando as fórmulas de senos e cossenos dos ângulos $\theta-45^\circ$, $\theta+45^\circ$, $\theta+135^\circ$, e $\theta-135^\circ$, respectivamente. O resultado obtido é uma lista de quatro coordenadas representando o quadrilátero de busca.

B. Carregamento dos arquivos HGT

Para evitar o processamento desnecessário de arquivos HGT que não sejam relevantes ao planejamento, é necessário determinar os limites de latitude e longitude da navegação para o carregamento dos arquivos. Utilizando as fórmulas de máximos e mínimos, é possível determinar as latitudes e longitudes máximas e mínimas para posterior processamento. O resultado é outro quadrilátero, este alinhado com os eixos NS e WE, determinando os limites latitudinais e longitudinais para carregamento dos arquivos HGT.

Para realizar a leitura do arquivo HGT é necessário primeiro definir um tamanho de buffer. O tamanho de buffer é a quantidade de bytes que são lidas do arquivo por vez. Não existe um valor ideal para todas as máquinas, sendo necessário um teste inicial em cada sistema para verificar qual o tamanho ideal.

Para retornar cada ponto de elevação, faz-se a leitura de dois bytes; após, é feita a inversão e, por fim, a conversão para um formato de número inteiro.

C. Cálculo da elevação mais alta da área de busca

Com a determinação da área de busca e com o carregamento apenas dos arquivos HGT que serão utilizados, observa-se, conforme Fig. 6, que é reduzido de forma significativa o uso da memória para armazenar as informações de elevação, bem como do tempo de processamento, visto que será analisada apenas a área de busca.

Figura 6 - Pontos de busca da elevação mais alta.
Fonte: O autor (2019).

Para analisar a elevação de cada ponto da área de busca, analisam-se recursivamente cada ponto da seguinte forma: verifica-se o ponto pertence a um dos dois triângulos da área de busca; compara-se a elevação deste ponto com a elevação mais alta já encontrada; se for o primeiro ponto analisado, a elevação deste será a elevação mais alta; e a partir do segundo ponto, compara-se com a elevação mais alta registrada e a substitui pela elevação encontrada, se a deste ponto for maior.

A partir dos vértices V1, V2, V3 de um triângulo é calculado se um ponto P pertence a este triângulo. Calculam-se as equações das retas e determina-se o ponto inscrito na interseção destas retas.

Para fazer o cálculo da elevação em determinada coordenada, basta acessar o modelo digital de elevação já carregado e extrair os dados da posição correta.

A partir dos vértices V1, V2, V3 e V4 de um retângulo, determina-se a elevação mais alta desse retângulo calculando as extremidades laterais e verticais da área de busca e, a partir dessas extremidades, analisar se o ponto pertence ao quadrilátero de busca. Caso positivo, registra-se a elevação mais alta e mais baixa encontradas.

D. Cálculo final da MSA

Com as informações de elevação mais alta e mais baixa no trecho analisado, calcula-se a diferença entre esses dois valores. Caso o resultado seja igual ou inferior a 1000ft, ou seja, o terreno seja plano, acrescenta-se 1000ft à elevação mais alta encontrada, a fim de se obter a MSA. Caso o resultado seja superior a 1000ft, considera-se terreno montanhoso, acrescentando então 2000ft à elevação mais alta para obter a MSA.

V - APLICAÇÃO E RESULTADOS

Para realizar o teste do sistema, fez-se um programa que realizou a leitura de uma rota criada no Sistema PMA II, e calcula as MSA para a rota, conforme se apresenta na Fig. 7.

Figura 7 - Programa MSA Calculator.
Fonte: O autor (2019).

O cheque da acuracidade do programa foi feito por meio da comparação dos resultados obtidos com as altitudes mínimas de segurança calculadas manualmente em planejamentos de missões de Ataque e Supressão de Defesa Aérea do Esquadrão Escorpião. As coordenadas e MSA calculadas automaticamente foram posteriormente verificadas manualmente em cartas visuais, o que foi constatado que as informações estão corretas. Quaisquer valores de MSA calculados pelos pilotos que sejam diferentes das MSA calculadas automaticamente estão incorretos, como vistos na Tabela I.

Tabela I - Comparação entre o planejamento dos pilotos e o cálculo automático das MSA.

PLANEJAMENTO	CÁLCULO MANUAL	CÁLCULO AUTOMÁTICO	ACURACIDADE MANUAL	EFICIÊNCIA MANUAL
1	2 min 55 s	05 s	33%	3%
2	4 min 5 s	05 s	66%	2%
3	2 min 52 s	05 s	33%	3%
4	3 min 27 s	05 s	66%	2%
5	2 min 28 s	04 s	33%	3%
Média	3 min 9 s	05 s	50%	3%

FONTE: O autor (2019).

A Tabela I compara o planejamento dos pilotos e o cálculo automático das MSA. Cada planejamento contém uma rota de aproximadamente 01 hora de voo, a 210kt de velocidade, com 6 trechos de aproximadamente 10 minutos cada. Foi possível observar um tempo de cálculo manual médio de 03 minutos e 09 segundos, comparado a 05 segundos que um computador levou em média para fazer a mesma tarefa. Com base das MSA calculadas pelos pilotos, observou-se uma taxa de acerto de aproximadamente 50% em relação ao esperado. Considerando o tempo gasto como aspecto de eficiência, observou-se dos pilotos um aproveitamento de 03% do tempo, ou seja, levaram em média 37 vezes mais tempo que o computador para desempenhar a mesma tarefa.

VI - CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo teve como objetivo desenvolver um método que acelerasse o planejamento de missões aéreas militares no aspecto de cálculo das

MSA.

Observou-se, todavia, que os pilotos de caça têm entre 4 a 24h para realizar o planejamento de uma missão. Assim, com o prazo mais longo é possível confeccionar sem pressa um planejamento mais detalhado, de forma a contribuir para a segurança de voo. Destarte, quando o prazo é curto, com um tempo disponível de planejamento de cerca de 2 horas e meia, cada minuto economizado é importante para o piloto. Para isso, encontrar etapas do planejamento que possam ser suprimidas, reduzidas, ou, como no caso deste artigo, automatizadas, reduz a carga de trabalho do piloto e permite que este utilize o tempo de preparo em outros aspectos mais relevantes, como o estudo do objetivo, proteção de alvos, dados de inteligência, doutrina, emergências, entre outros.

O método apresentado demonstrou o cálculo da MSA de cada trecho de uma rota a partir de um mapa digital de elevação do planeta. Carregou-se o mapa mediante a técnica de byte-swapping e armazenado na memória do computador. Em seguida, determinaram-se as áreas de buscas de pontos de elevação e, por meio de equações, para se determinar um posicionamento triangular aferido, foi possível calcular a elevação mais alta nas redondezas de cada trecho da rota. Com a elevação encontrada, a critério dos Esquadrões Aéreos, foi acrescentado de 1000 a 2000ft de altitude a mais para garantir a segurança efetiva dos voos militares.

Para planejamentos de missões com duração de aproximadamente 1 hora de voo, com uma velocidade média de 210kt, foi observado que o tempo de planejamento reduziu aproximadamente 03 minutos. Apesar de aparentar pouco tempo, um período equivalente é representado no tocante ao trecho Ponto de Início (PI) até o Alvo, numa missão de emprego, o que pode significar o sucesso num ataque bem sucessivo ou a vida do piloto em questão.

Por fim, apresentou-se um método para reduzir o tempo de planejamento de missões. Como o planejamento possui ainda várias etapas manuais, e com a tecnologia existente de processamento de dados e processamento de linguagem natural, é provável que outras etapas possam ser simplificadas ou automatizadas, como a seleção de pontos de controle, planejamento da dispersão de aeronaves para lançamento de armamento ar-solo, desvio de rota em virtude do posicionamento de radares inimigos, escolha da tática, posicionamento do sol, perfil de ataque, entre outros. Logo, observa-se que a automatização desses processos poderá um dia permitir que o piloto não precise mais planejar uma missão de navegação, de ataque ou de escolta, sendo necessária apenas a inserção de dados específicos da missão para que o computador confeccione o planejamento assertivo, dando ao piloto tempo para se preocupar com outros aspectos relevantes.

REFERÊNCIAS

- BRASIL. Comando da Aeronáutica. **DCA 1-1 - Doutrina Básica da Força Aérea Brasileira**. [Brasília], 2012.
- BRASIL. Comando da Aeronáutica. **Manual da Aviação de Caça**. [Brasília], 2013.
- FISHER, T. **How to Open, Edit, & Convert HGT Files**. Disponível em: <<https://www.lifewire.com/hgt-file-2621580>>. Acesso em: 26 fev. 2018.
- NASA **Shuttle Radar Topography Mission**. Disponível em: <<https://www2.jpl.nasa.gov/srtm/mission.htm>>. Acesso em: 26 fev. 2018.
- USGS **Earth Resources Observation and Science Center**. Disponível em: <https://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/Documentation/Quickstart.pdf>. Acesso em: 26 fev. 2018.
- BRASIL. Comando da Aeronáutica. **PMA II**. Acesso em: 26 fev. 2018.
- FERRANTI, J. **View Finder Panoramas**. Disponível em: <<http://www.viewfinderpanoramas.org>>. Acesso em: 26 fev. 2018.
- BLUE MARBLE GEO. **Global Mapper 20.1**. Acesso em: 26 fev. 2018.